

O‘ZBEKISTONDA “QAYTA QURISH” DAVRIDAGI SIYOSIY, IQTISODIY- IJTIMOIY VAZIYAT

O.Bozorov

Qo‘qon DPI dotsenti, PhD

Annotatsiya: mazkur maqolada XX asrning 80-yillari ikkinchi yarmida sovet davlatida olib borilgan “Qayta qurish” siyosati va uning O‘zbekistondagi oqibatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida paxta yakka hokimligi hukmronlik qilayotgan, sanoati bir tomonlama rivojlanayotgan O‘zbekistonda o‘tkazilgan “tub” islohatlar iqtisodiy, ijtimoiy sohalarini inqirozli holatdan olib chiqmaganligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy manfaatlar, mehnat unumdorligi, yirik paxta bazasi, ma‘muriy-buyruqbozlik tizimi, milliy daromad, noto‘g‘ri asoslangan iqtisodiyot.

Tadqiq qilinayotgan davrda O‘zbekistonda iqtisodiy soha bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy hayot ham yetarli darajada rivojlanmadi. Aholining madaniy-maishiy muassasalar xizmati bilan ta‘minlanganlik darajasini ifodalovchi ko‘rsatkichlar bo‘yicha respublika Ittifoq darajasidan ancha orqada edi. Masalan, respublikada 30 foiz bola maktabgacha bolalar muassasasiga tortilgan edi [1].

O‘zbekistonning SSSR dagi paxta, pilla va shu kabi xom ashyoni yetkazib beruvchi asosiy baza sifatida bir tomonlama ixtisoslashtirilishi respublikada qayta ishlovchi sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga to‘sqinlik qildi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirishda, ishchi, mutaxassis kadrlar tayyorlashda milliy o‘ziga xoslikni ham e‘tiborga olmasdan mahalliy ma‘murlarning noto‘g‘ri yo‘l tutganligi natijasida ahvol og‘irlashib ketdi. Farg‘ona vodiysining o‘zidagina 1,5 million kishi doimiy ish bilan ta‘minlanmagan edi. Bu mintaqada to‘qimachilik va boshqa ishlab chiqarish korxonalarini ko‘plab qurish kishilarni ish bilan ta‘minlash masalasini to‘laroq hal etgan bo‘lardi [2].

80-yillarning o‘rtalariga kelib Sovet jamiyatining iqtisodiy, ijtimoiy sohalarida inqirozning kuchayib ketishi bois sovet xukmron doiralari bu holatdan chiqishga jon holatda urina boshladi. Shu munosabat bilan 1985 yil aprelda M.S.Gorbachyov sovet jamiyatini yangilashga, inqirozli holatlarni bartaraf etishga qaratilgan “qayta qurish” siyosatini e‘lon qildi. Qayta qurishning tarkibiy qismlari sifatida jamiyat hayotini demokratlashtirish va tub iqtisodiy islohatlar o‘tkazishdir deb e‘lon qilindi [2].

Qayta qurishning dastlabki davrida (1985-1987) asosiy e‘tibor iqtisodiyotni tubdan isloh qilishga qaratildi. Sanoatda, qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligini oshirish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanishga e‘tibor berila boshlandi. Lekin shunday bo‘lsa-da, ma‘muriy buyruqbozlik, yakka partiyaviylik tizimi hukmronligi

sharoitida o‘tkazilgan qayta qurish respublikada yillar davomida to‘planib qolgan muammolarni bartaraf etish uchun katta qiyinchiliklar tug‘dirar edi.

Qishloq xo‘jaligida paxta yakka hokimligi hukmronlik qilayotgan, sanoati bir tomonlama rivojlanayotgan respublikada o‘tkazilgan “tub“ islohatlar iqtisodiy, ijtimoiy sohalarini inqirozli holatdan olib chiqmadi, xalqning farovonligini ta‘minlay olmadi. Bu davrda paxta yakka hokimligini tugatish maqsadida paxta ekiladigan yer maydonlarini kamaytirishga harakat qilinsada, lekin bu tadbir ham oxirigacha amalga oshirilmadi, chunki paxtani mo‘l-ko‘l yetishtirishdan Ittifoq markazi manfaatdor edi.

O‘zbekiston iqtisodiyotning rivojlanishiga to‘g‘onoq bo‘lib turgan illatlar - paxta yakka hokimligidan, sanoatning bir tomonlama o‘shidan faqatgina Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishibgina xalos bo‘linar edi. Zero Sovet ittifoqi iqtisodiy birligining mavjudligi uning siyosiy birligini ham tashkil etar edi.

Qayta qurishning 2-bosqichida (1987-1990) ahvol o‘nglanish o‘rniga orqaga keta boshladi. Buni quyidagi holatdan ham anglasa bo‘ladi: O‘zbekistonda 1981-1985 yillarda yalpi ijtimoiy mahsulot yetishtirish 3,4 foiz ortgan bo‘lsa, 1986-1990 yillarda bu ko‘rsatkich 2,2 foizni tashkil etdi, bundan tashqari bu yillarda po‘lat quyish jiddiy kamaydi. Natijada qayta qurish sharoitida O‘zbekiston iqtisodiyotini mavjud inqirozi holatdan chiqarishga bo‘lgan urinish foyda bermadi. “80-yillarda iqtisodiy inqirozning kuchayib borish sabablarini ochish, uni bartaraf etish yo‘llarini topish borasidagi urinishlar ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ishlab chiqarish sur‘atlarining pasayish sabablari rivojlanishning ekstensiv omillari tugaganligidadir deb yuzaki tushunilganligi ustuvor tarmoqlarni ajratmasdan, xalq xo‘jaligining barcha sohalarini bir vaqtning o‘zida rivojlantirish to‘g‘risida noto‘g‘ri qaror qabul qilinishiga sabab bo‘ldi [3].

Qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishdagi izchillikning yo‘qligi ham iqtisodning batamom izdan chiqishiga ta‘sir qildi. Tub o‘zgarishlarni amalga oshirish yo‘lidagi ko‘p urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi, chunki ular respublika iqtisod va boshqaruv mustaqilligini kengaytirish bilan mustahkamlanmagan edi. Markaz va yagona hukmron partiyaning o‘zi ham, Sovet Ittifoqidagi davlat boshqaruv organlaridagi kadrlar ham, mutaxassislarning aksariyati ham eski tasavvurlar girdobida bo‘lib, rahbarlikning demokratiyaga zid bo‘lgan ma‘muriy-buyruqbozlik usullaridan foydalanar edilar. Xuddi shunday ahvol O‘zbekistonga ham xos edi.

Shuni ta‘kidlab aytish mumkinki, qayta qurish davrida, cheklangan tarzda bo‘lsa-da, demokratiyaga yo‘l qo‘yilishi ittifoqdosh respublika xalqlarining o‘zligini anglashda katta rol o‘ynadi. Bu davrda o‘ziga xos milliy uyg‘onish yuz berdi.

Milliy o‘zlik, milliy ongning o‘shisi o‘z tarixi, ma‘naviyatini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirdi. Millatlar o‘z haqqoniy tarixlarini o‘rgana borib, Sovet davri ular tarixida mustamlaka davr sifatida namoyon bo‘lganligini tushunib yeta boshladilar.

Qayta qurish davrida Ittifoq tarkibidagi xalqlar o‘z huquqlarini anglay boshladilar. Buning natijasi esa Sovet Ittifoqining qanday asosga qurilganligi, uzoq yillar davomida qanday milliy siyosat olib borilganligini tushunish bo‘ldi.

Sovet Ittifoqi aslida suveren respublikalar ittifoqi emas, balki qizil imperiyaning zo‘ravonlik bilan mustamlakalariga aylantirilgan respublikalar ekanligi, uzoq yillar davomida Sovet ittifoqida olib borilgan milliy siyosat millatlarning manfaatlarini inobatga olmagan, mavhum “sovet xalqi”ni tashkil etishni ko‘zlagan sof mustamlakachilik xarakteriga ega ekanligi ma‘lum bo‘lib qoldi.

Sovet Ittifoqidagi millatlar o‘z muammolarini faqatgina ittifoqdan ajralib chiqib, mustaqillikka erishibgina hal qilishlari mumkinligini tobora ko‘proq tushuna boshladilar.

Sovet milliy siyosatining g‘ayrimilliyligini anglash xalqlarni mustaqillikka unday boshladi. Natijada bu davrda demokratiyaning eng muhim natijasi, avvalo, mustaqillik to‘g‘risidagi g‘oyalarning yana tiklanishi, shakllanishi uchun zamin yaratdi. Bularning natijasi o‘laroq ittifoqdosh respublikalarni birlashtirib turgan mustabid tuzum zanjirlari bo‘shala boshladi. Ittifoqdosh respublikalar tepasida turgan rahbarlar mavjud qulay vaziyatdan foydalanib, mustaqillik yo‘lida o‘z harakatlarini boshlab yubordilar. Ular iloji boricha o‘z milliy siyosatlarini ishlab chiqib Markazdan imkoni boricha uzoqlashishga harakat qila boshladilar. Markaz bilan respublikalar o‘rtasidagi munosabat tobora yomonlasha boshladi.

Sovet respublikalarining qayta qurish voqeligida mustaqillikka intilishlari Ittifoq rahbariyatini chora-tadbirlar ko‘rishga va nima bo‘lsa ham Ittifoqning yagonaligini saqlash uchun harakat qilishga undadi. Bunday chora-tadbirlarning dastlabkisi Ittifoq yagonaligini ta‘minlaydigan huquqiy qonunlarning yangilanishi bo‘ldi. 1990 yil 3 aprelda SSSR Oliy Sovetining qarori bilan “Ittifoqdosh respublikalarning SSSRdan chiqishi bilan bog‘liq masalalarni hal etish tartibi to‘g‘risida” qonuni qabul qilindi [4]. Ushbu qonun Sovet Ittifoqi tarkibidagi respublikalarga rasman Ittifoq tarkibidan chiqish imkonini bersa-da, amalda bunday imkoniyatdan foydalanishni yanada murakkablashtirdi. Chunki keyingi voqealar, xususan, Boltiq bo‘yi respublikalarining mustaqillik e‘lon qilishlari va bu mustaqillikning tan olinmasligi qonunning faqatgina qog‘ozdagina demokratik xarakterga ega ekanligini tasdiqladi.

Respublikalardagi mustaqillik harakatlarining oldini olishga qaratilgan qonunlardan yana biri 1958 yil 25 dekabrda qabul qilingan qonunga 1990 yil 2 aprelda tuzatish kiritilgan “Grajdanlarning milliy teng xuquqligiga tajovuz qilganlik va SSR Ittifoqi territoriyasining birligini zo‘rlik bilan buzganlik uchun mas‘uliyatni kuchaytirish to‘g‘risidagi” qonun bo‘ldi. Ushbu qonunga ko‘ra “Davlatga qarshi jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik” to‘g‘risidagi 1958 yil 25 dekabrda SSSR qonuning 7 moddasi quyidagicha tahrirda o‘zgartirildi:

“Sovet davlati va jamoat tuzumini zo‘rlik bilan ag‘darishga yoki o‘zgartirishga yoxud SSSR territoriyasida mustahkamlab qo‘yilgan SSR Ittifoqi, ittifoqdosh va avtonom respublikalar, avtonom okruglar territoriyasining birligini zo‘rlik bilan buzishga oshkora qilingan da‘vatlar, shuningdek, mazkur maqsadda mana shunday mazmundagi materiallarni tarqatganlik uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan yoki 10 ming so‘mgacha jarima solish bilan jazolanadi” [5].

Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, dastlabki qonun respublikalarning Ittifoq tarkibidan ajralib chiqishlari uchun huquq yaratsa, keyingisi bu huquqdan foydalanilganda ittifoq birligini zo‘rlik bilan buzish deya baholanib, bunday harakatga qarshi jazo ko‘rishni qonunlashtirib qo‘ydi. Shunday bo‘lsa-da, SSSR tarkibidagi respublikalarda mustaqillik uchun kurash tobora kuchayib bordi. Dastlab 1990 yil 12 martda Litva, so‘ngra 1990 yil 4 mayda Latviya, 1990 yil 30 martda Estoniya mustaqillikni tiklash to‘g‘risida bayonot e‘lon qildilar. Lekin demokratiyani tiklashni e‘lon qilgan Sovet hukumati 1990 yil 14 mayda Latviya va Estoniyaning davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi bayonotlarini SSSR konstitutsiyasining 2-, 70-, 71-, 73- va 75-moddalariga, “Ittifoqdosh respublikaning SSSRdan chiqishi bilan bog‘liq masalalarni hal etish tartibi to‘g‘risidagi” SSSR qonuni buzilgan degan bahona bilan haqiqiy emas deb topdi. Hatto Latviyaning mustaqilligini yo‘qqa chiqarish maqsadida neft yetkazib berishni to‘xtatish, shuningdek, respublikaga tabiiy gaz berishni turmush va kommunal ehtiyojlarni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan miqdorgacha qisqartirish to‘g‘risida ko‘rsatma berildi.

Respublikalarning Sovet Ittifoqidan ajralib chiqishiga mustabid davlatning aslo yo‘l qo‘ymasligini Gorbachevning 1990 yil 13 martda SSSR xalq deputatlarining s‘yezdida so‘zlagan nutqidan ham bilsa bo‘ladi. S‘yezdga Gorbachevdan mustaqillik e‘lon qilgan Litva, Estoniya, Latviya bilan muzokara olib borish taklifiga munosabatini so‘rashganda, u “O‘ylanmanki, hech qanday muzokaralar haqida gap bo‘lishi mumkin emas: biz xorijiy davlatlar bilan muzokara olib boramiz” ... dedi, s‘yezd esa uning ana shu so‘zlarini qarsaklar bilan kutib oldi. Shundan keyin Sovet hukumatning yuqori doiralari o‘z taktikalarini o‘zgartirdilar. Ular sovet respublikalarida turli xil mojarolar tashkil eta boshladilar. Bundan ko‘zlangan maqsad respublikalardagi siyosiy ahvolni murakkablashtirish va yomonlashtirish natijasida u yerda sovet hokimiyatini yanada mustahkamlash, respublikalarning mustaqillikka intilishining oldini olish edi. Agar ko‘zlangan maqsad ro‘yobga chiqsa, Markaz respublikalarning mustaqillikka intilishini nafaqat tugatish, balki bu sovet respublikalarida yanada qattiqroq siyosat olib borish imkoniga ega bo‘lar edi.

Sovet Ittifoqining Olmaotada, Yoqutiston, Tog‘li Qorabog‘, Armaniston, Ozarbayjon va Tbilisi, Boltiqbo‘yi jumhuriyatlari, Ukraina, Farg‘ona, Dushanbe, Qirg‘iziston va boshqa joylarda ro‘y bergan millatlararo mojarolarning bir-biriga o‘xshashligi shundan dalolat beradiki, bu mintaqalardagi mojaralar shunchaki, o‘z-

o‘zidan chiqqan bo‘lmay, balki bu “ishlarda” Sovet mustabid davlatining qo‘li bor edi. Sovet hukumati esa respublikalarda ro‘y berayotgan mojarolarni ziyraklik bilan kuzatib, keyinchalik o‘zini ularni adolatli hal etishga intilayotgan odil hakamdek qilib ko‘rsatishga harakat kildi [6]. Ushbu mojarolar orasida O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysida 1989 yilning may-iyun oylarida ro‘y bergan mesxeti-turk va o‘zbeklar o‘rtasidagi mojarolar deb atalgan voqea ayniqsa katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Yillar davomida e‘tiborga olinmay kelingan ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi ziddiyatlardan foydalangan Sovet hukumati Farg‘ona fojeiasini tashkil etdi. Ushbu fojining kelib chiqishiga o‘zbek va mesxeti turklarning hech qanday aloqasi yo‘q edi. O‘zbekistondagi millatlararo nizolar aslida, yuqorida ham aytilganidek, Markaz uchun, uning yanada qattiqroq siyosat olib borishi uchun kerak edi.

Xullas, O‘zbekistonning 80-yillar oxiridagi iqtisodiy-ijtimoiy holati sovet hukmronligi davrining bevosita va mantiqiy davomini o‘zida ifodaladi. Sovet Ittifoqi olib borgan milliy siyosat natijasida O‘zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy sohalarning rivojlanishiga e‘tibor berilmadi. Bu siyosat markscha-lenincha ta’limotga asoslangan, mustamlakachilik ruhi bilan sug‘orilgan, milliylikni inkor etgan, uni yo‘qotishga asoslangan siyosat edi. Bu siyosat natijasida uzoq yillar davomida O‘zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishi Markazga bog‘liq etib qo‘yildi. Natijada sobiq Ittifoqdan bartaraf etish qiyin kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy asoratlar qoldi. O‘zbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi, qishloq xo‘jaligining paxtachilikka ixtisoslashishi, ma‘muriy-bo‘yruqbozlik tizimi aholi moddiy ahvolidan yomonlashishi va qashshoqlanishiga olib keldi.

Mustaqillikka erishganimizdan keyingina Sovet davridan qolgan ijtimoiy-iqtisodiy asoratlar bartaraf etila boshlandi.

Foydalanilgan adbiyotlar ro‘yhati:

1. Abdullayev. M., Abdullayev B. Sosial muammolarning iqtisodiy negizi. T.: Bilim jamiyati. 1990. – B. 11.
2. Aminova R. Qayta qurish sharoitida O‘zbekistonda sosial rivojlanishning dolzarb muammolari. T. : Fan. 1991. – B.17.
3. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. T.: Sharq, 2000. – B.627.
4. Karimov I.A. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li. T. : O‘zbekiston. 1993. – B.12.
5. Sovet O‘zbekiston. 1990 yil, 7 aprel
6. Literaturnaya gazeta. 1991 yil, 9 aprel